

PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA TADQIQOT KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH UCHUN AIDAN FOYDALANISH

No'monxonova Muattarxon Nosirxon qizi

I.Ibrat nomidagi Namangan Davlat Chet Tillari Instituti
Gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173129>

Annotatsiya: Sun'iy intellekt (AI) o'qituvchilar va talabalar o'rtasida tadqiqot vakolatlarini rivojlantirish orqali ta'lim tadqiqotlarini inqilob qilmoqda. Ushbu maqolada AI texnologiyalari ma'lumotlarni tahlil qilish, adabiyotlarni ko'rib chiqish, tadqiqot dizayni va tanqidiy fikrlash kabi ta'lim tadqiqotlarida muhim tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qanday yordam berishi mumkinligini o'rganadi. Ma'lumotlarni tahlil qilish platformalari, tabiiy tillarni qayta ishlash va aqlli repetitorlik tizimlari kabi sun'iy intellektga asoslangan vositalar tadqiqotchilarga murakkab ma'lumotlarni qayta ishlash, keng akademik resurslarga kirish va tadqiqot jarayonlarini soddalashtirish imkonini beradi. AI tadqiqot samaradorligi va aniqligini oshirish uchun katta salohiyatga ega bo'lsa-da, undan foydalanish ma'lumotlar maxfiylikini ta'minlash, AI algoritmlaridagi noaniqliklarni bartaraf etish va axloqiy me'yorlarni saqlash kabi muammolarni ham keltirib chiqaradi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, tadqiqot vakolatlari, ta'lim tadqiqotlari, ma'lumotlar tahlili, adabiyotlarni ko'rib chiqish, AI vositalari, axloqiy tadqiqotlar.

Kirish. Raqamli transformatsiya davrida sun'iy intellekt (AI) turli sohalarda, jumladan, ta'limda ham kuchli vositaga aylandi. Ta'lim sohasidagi tadqiqotlarda AI texnologiyalari o'qituvchilar va talabalar o'rtasida tadqiqot vakolatlarini rivojlantirish va oshirishning yangi usullarini taklif qiladi. Ushbu kompetensiyalar keng ko'lamli ko'nikmalarni o'z ichiga oladi, jumladan, adabiyotlarni ko'rib chiqish, tadqiqot metodologiyasini loyihalash, ma'lumotlarni tahlil qilish va topilmalarni tanqidiy talqin qilish.[1] Ushbu maqola ta'lim sohasidagi tadqiqotlarda tadqiqot vakolatlarini shakllantirish uchun sun'iy intellektdan qanday samarali foydalanish mumkinligini ko'rib chiqadi, uning afzalliklari, muammolari va integratsiya uchun eng yaxshi amaliyotlarini ta'kidlaydi. AI texnologiyalari muntazam vazifalarni avtomatlashtirish, ma'lumotlarga asoslangan tushunchalarni taqdim etish va moslashuvchan o'quv muhitini taklif qilish orqali tadqiqot vakolatlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.[2] AI tomonidan boshqariladigan ma'lumotlarni tahlil qilish platformalari tadqiqotchilarga katta ma'lumotlar to'plamini osonlik bilan boshqarish imkonini beradi. Mashinani o'rganish algoritmlari ma'lumotlarning naqshlari, tendentsiyalari va korrelyatsiyalarini aniqlab, chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Alga asoslangan statistik dasturiy ta'minot (masalan, IBM SPSS, AI plaginlari bilan R), ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish vositalari (masalan, Tableau, Google Data Studio) va bashoratli tahlil platformalari ma'lumotlarni samarali tahlil qilishga yordam beradi. Ma'lumotlarni qayta ishlashga sarflangan vaqtni qisqartirish, tendentsiyalarni aniqlashda aniqlikni oshirish va murakkab ma'lumotlar to'plamlari bilan ishlash qobiliyatini oshirish. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) imkoniyatlari bilan jihozlangan AI vositalari akademik ma'lumotlar bazalarini skanerlash, tegishli ma'lumotlarni olish va asosiy topilmalarni umumlashtirish orqali adabiyotlarni ko'rib chiqish jarayonini soddalashtiradi.

Alga asoslangan adabiyotlarni ko'rib chiqish platformalari (masalan, Semantic Scholar,

Connected Papers), avtomatik xulosalar va iqtiboslarni tahlil qilish vositalari tadqiqot adabiyotlarini sintez qilishda yordam beradi. Kengroq ilmiy manbalarga kirish, adabiyotlarni tezroq ko'rib chiqish va tegishli tadqiqot bo'shliqlarini yaxshilash. AI bilan ishlaydigan tizimlar tadqiqotchilarga tadqiqot savollari va maqsadlari asosida tegishli tadqiqot dizaynlari va metodologiyalarini tanlashda yordam berishi mumkin. Ushbu tizimlar tadqiqotni rejalashtirishda yordam berish uchun shablonlarni, takliflarni va nazorat ro'yxatlarini taqdim etadi.[3]

AI tomonidan boshqariladigan tadqiqot dizayn platformalari, virtual tadqiqot yordamchilari va aqlli repetitorlik tizimlari (masalan, Google tadqiqotchisi, ChatGPT-ga asoslangan maslahatchilar) tadqiqot loyihalarini tuzishda yordam beradi. Tadqiqot dizayni sifatini oshirish, metodologiyada izchillikni oshirish va yangi tadqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash. AI vositalari simulyatsiya qilingan tadqiqot stsenariylari, interfaol o'quv modullari va foydalanuvchi faoliyatiga asoslangan moslashuvchan fikr-mulohazalarni taqdim etish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni rag'batlantiradi.

Alga asoslangan tanqidiy fikrlash platformalari, stsenariyga asoslangan o'quv tizimlari va moslashtirilgan viktorinalar tadqiqotchilarni ma'lumotlarni tahlil qilish, metodologiyalarni tanqid qilish va topilmalarni sharhlashga undaydi. Tanqidiy fikrlash qobiliyatlari, murakkab natijalarni takomillashtirish va dalillarga asoslangan xulosalarni ishlab chiqishni qo'llab-quvvatlash. AI texnologiyalari tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus ishlab chiqilgan bir qator vositalarni taklif qiladi.[4] Ushbu platformalar ilg'or statistik tahlilni amalga oshirish, ma'lumotlarni tozalashni avtomatlashtirish va bashoratli modellarni yaratish uchun mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanadi. Bunga misollar kiradi:

AI plaginlari bilan SPSS: sun'iy intellektga asoslangan tushunchalar bilan an'anaviy statistik tahlilni yaxshilaydi.

Weka: Ma'lumotlarni bashoratli tahlil qilishni qo'llab-quvvatlaydigan ochiq manbali mashina o'rganish dasturi.

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) vositalari: NLP-ga asoslangan AI vositalari matnni tahlil qilish, asosiy tushunchalarni ajratib olish va avtomatik xulosalarni taqdim etish orqali adabiyotlarni ko'rib chiqishda yordam beradi. Bunga misollar kiradi:

Zotero: Adabiyotlarni tartibga solish va tahlil qilishda yordam beradigan sun'iy intellektga asoslangan ma'lumotni boshqarish vositasi.

Limaps: Tegishli tadqiqotlar va rivojlanayotgan tendentsiyalarni aniqlash uchun Aldan foydalanadigan adabiyot kashfiyoti platformasi.

Xulosa. Aining ta'lim sohasidagi tadqiqotlarga integratsiyalashuvi tadqiqot jarayonini yanada samarali, aniq va shaxsiylashtirilgan qilish, tadqiqot vakolatlarini sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega. Biroq, Aldan foydalanishga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak, axloqiy me'yorlar qo'llab-quvvatlanishi va inson ijodi va tanqidiy fikrlash tadqiqot jarayonida markaziy o'rinni egallab turishi kerak. An'anaviy tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga sun'iy intellektning kuchli tomonlaridan foydalanadigan muvozanatli yondashuv Aining ta'lim tadqiqotlarida muvaffaqiyatli integratsiyalashuvining kalitidir.

References:

1. Norboyev F. PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR TADBIQIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

//Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 55-60.

2. Choriyeva F. T. TA'LIMDA PEDAGOGIK MEXANIZMLAR VA ULARNING TURLARI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlar o'rni va rivojlanish omillari //Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. – 2024. – T. 4. – №. 1. – С. 189-192.

3. No'monxonova M. N. Bo'lajak tilshunoslarda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasi // O'zMU Xabarlar 2024, [1/1/1], Toshkent 2024., B. 170-172.

4. Shapulatovna S. K. BO 'LAJAK O'QITUVCHILARDA PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA" PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA TARIXI" O 'QUV MODULINING O'RNI //SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2023. – T. 6. – №. 9. – С. 8-16.

5. Bekmuratova S. PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYADA INNOVATSION TADQIQOTLAR //Science and innovation in the education system. – 2023. – T. 2. – №. 12. – С. 21-25.